

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

1. Sossyur F. de. Umumiy tilshunoslik kursi. – Toshkent, 1999.
2. Mahmudov N. Til. – Toshkent: Ma’naviyat, 1998.
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R. va b. Hozirgi o‘zbek tili. Darslik. – Toshkent: Tafakkur avlodi, 2023.
4. Rahmatullayev Sh. R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘qituvchi, 2006. – 824 b.
5. Mahmudov N. Til. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.

TILSHUNOSLIKDA MORFEMA TUSHUNCHASI

*O‘razov Alisher Doniyorovich,
Guliston davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi
E-mail: orazovalisher96@gmail.com
ORCID: 0009-0006-3924-4231
Xolqo‘ziyeva Shahlo Abdulatif qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikning muhim birliklaridan biri bo‘lgan morfema tushunchasi va uning nazariy asoslari yoritiladi. Morfema ta’rifi xususiyatlari hamda turlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, morfemalarning so‘z yasash va grammatik ma’no ifodalashdagi roli ochib beriladi. Maqolada morfemaning boshqa til birliklari bilan aloqasi ham ko‘rib chiqilib uning til tizimidagi ahamiyatini umumlashtirish maqsadida tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, morfema, o‘zak morfema, affiksial morfema, so‘z tuzilishi, agglutinatив til.

Abstract: This article examines the concept of morpheme, one of the most important units of linguistics, and its theoretical foundations. It scientifically analyzes the specific features and nuances of the definition of morpheme. The role of morphemes in word formation and grammatical meaning is also studied. The article also studies the relationship of morphemes with other language units, and in order to generalize, their significance in the language system is analyzed.

Key words: linguistics, morpheme, root morpheme, affixal morpheme, word structure, agglutinative language.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие морфемы, одной из важных единиц лингвистики, и её теоретические основы. Проводится научный анализ особенностей и нюансов определения морфемы. Также раскрывается роль морфем в словообразовании и грамматическом значении. В статье также исследуется взаимосвязь морфемы с другими языковыми единицами и анализируется её значение в языковой системе с целью обобщения.

Ключевые слова: лингвистика, морфема, корневая морфема, аффиксальная морфема, структура слова, агглютинативный язык.

Zamonaviy tilshunoslik (lingvistika) tilni shunchaki tuzilma sifatida emas, balki inson tafakkurini, jamiyat va kompyuter texnologiyalari (mantiq, grammatika, algoritm) bilan bogʻliq dinamik holda oʻrganadi. Bugungi kunda asosiy eʼtibor kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika korpus lingvistikasi va sunʼiy intellekt yoʻnalishlariga qaratilgan boʻlib, tilning funksional va madaniy jihatlari tadqiq etiladi. Tilshunoslik fani ham boshqa ilmiy fanlar singari rivojlanishda davom etib kelmoqda. Masalan, 2007-2008-yillargacha fanning obyekti, predmeti va shu fanni qanday tushunishni oʻrgangan boʻlsa, bugungi kunga kelib esa bu fan innovatsion texnologiyalari bilan hamnafas holda yuksalmoqda.

Kishilar muloqotga kirishar ekan, til elementlaridan foydalanadi, chunki inson tafakkurini, oʻy-xayollarini, ichki kechinmalarini til orqali namoyon qiladi, albatta. Shunday ekan, ongmizdagi fikrlarni til birliklari asosida ifodalaymiz. Demak, tilshunoslik taʼrifi bilan aytganda, tilning lisoniy birliklari (fonema, morfema, leksema, qolip) va nutqiy birliklari (nutq tovushi, qoʻshimcha, soʻz, soʻz birikmasi, gap) imkoniyatlaridan foydalanib, yaʼni tilning asosiy birliklari asosida namoyon qiladi, kommunikatsiya (muloqot) jarayoni sodir boʻladi.

Mana shu lisoniy birliklar orasida morfema oʻziga xos oʻringa egadir.

Morfema til tizimining eng kichik maʼnoli birligi boʻlib, soʻzlarning tuzilishi va maʼnosini shakllantirishda muhim oʻrin egallaydi. Soʻzlarga morfemalar qoʻshilib va ular orqali umumiy grammatik maʼno (UGM), oraliq grammatik maʼno (OGM), xususiy grammatik maʼno (XGM) ifodalanadi va u morfem sath birligi hisoblanadi.

Maʼlumki, morfema til qurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi boʻlib, leksemadan farqli holda grammatik maʼno ifodalashda xizmat qiladi. Morfema ham leksema kabi lisoniy birlik: miyaning til xotirasi qismida ramz sifatida aks etgan boʻladi va shu holatida lisoniy birlik deyiladi. Lisoniy birlik sifatida morfema ifoda jihatining va mazmun jihatining bir butunligidan iborat [Sh. Rahmatullayev, 2010 125-b].

Tilshunos olim Q.Sapayev “Hozirgi oʻzbek tili” (2009) nomli kitobida morfemika soʻzning eng kichik maʼnoli qismlari haqidagi taʼlimotdir. Bu kichik qismlar tilshunoslikda morfemalar deb yuritiladi. Masalan, *paxtakorlarimizga soʻzi paxta, -kor, -lar, -imiz, -ga* qismlaridan iborat. Bu qismlar turli xil soʻzlar tarkibida qatnashib oʻziga xos maʼnolar ifodalaydi, deb munosabatini bildirib oʻtadi [Q.Sapayev, 2009, 6-b].

Yana R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va b. “Hozirgi oʻzbek adabiy tili” (2023) darsligida morfemika soʻzning nomustaqil tarkibiy qismi haqidagi taʼlimot. Soʻzning oʻzakdan boshqa qismlari undan ayriqcha qoʻllanmaydi va maʼno anglatmaydi. Shuning uchun ular morfema deyiladi, deb oʻz munosabatini bildirib oʻtishadi [R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va b., 2009, 142-b]

Bayon qilingan maʼlumotlarga asoslanib, morfemika mustaqil qoʻllana olmaydigan, soʻzning eng kichik maʼnolari haqidagi taʼlimot, morfema esa yakka holda

ma'no anglatmaydigan lisoniy birlik deya olamiz. Hozirgi zamon tilshunoslik nazariyasi va amaliyotida morfema fonemadan keyin turuvchi, leksemaning qayta bo'linmaydigan qismi va so'zga birikib so'z yasalishiga, ham so'z shakli o'zgarishiga, ham so'zni so'zga bog'lovchi qism sifatida tasvirlanadi.

Morfemani o'rganish, ayniqsa, o'zbek tilining agglutinatив tillar xususiyatiga ega til bo'lsa-da, flektiv tillarga xos xususiyat ega morfemalarni, masalan, old qo'shimchalar(*ser-*, *be-*, *no-* kabi) tushuntirishda dolzarb ahamiyatga egadir.

Morfemaning lingvistik tabiati va uning quyidagi asosiy xususiyatlari orqali ochib beriladi:

1. Bo'linmasligi. Morfema o'zidan kichik ma'noli qismlarga ajralmaydi;

2. So'zga qo'shib derivatsion va grammatik vazifa bajarishi. Morfemalar yangi so'z yasaydi, masalan, *o'qi+uvchi* yoki so'zga xususiy grammatik ma'no qo'shadi *kitob+lar*, *kitob+ni*. Grammatik morfemaning asosiy belgisi – xususiy grammatik ma'no (XGM) ifodalovchi birlik ekanligi.

3. Takrorlanish xususiyati. Morfemalarning turli so'zlarda qayta-qayta ishlatilishi, masalan, *-chi*, *-lik*, *-lar* kabi.

4. So'z tarkibida kelishi. Morfema mustaqil holda emas, balki so'z tarkibida mavjud bo'ladi (asos yoki qo'shimcha sifatida). So'z tarkibida morfema hamma vaqt ishtirok etmaydi. Masalan *ish*, *odam*, *suv*, *havo*, *qush*, *tosh* kabilar. Bu haqida akademik A.Hojiyev ham o'z vaqtida munosabatini bildirib o'tgan edi. Ya'ni leksema va morfemaning aniq chegarasini ko'rsatib beradi. Faqat lug'aviy sistemaning til birligini leksema, sistemaning o'zini leksik sistema deb atadik – ularga nisbatan shu terminlarni qo'lladik [Hojiyev A, 2007, 29]. Morfema til sohasida eng muhim vazifani bajaruvchi qismlardan biridir u yakka holda butun bir so'z ma'nosini o'zgartirib yuborishi yoki qo'shimcha ma'no berishi ham mumkin, masalan, *ish+chi* = ma'no o'zgarish; *uy+im* = qo'shimcha ma'no. O'zbek tili agglutinatив til bo'lganligi uchun asosdan so'ng istagancha morfemalar qo'shish mumkin bu holatda morfemalarning takror qo'llanishi tabiiy holdir va urg'u ham eng so'nggi morfemaga qarab ko'chib boradi.

Maktab darsliklarida odatda morfemalar o'zining struktur-semantik xususiyatlariga qarab bir necha turlarga bo'linishi aytiladi. Avvalo, o'zak morfema so'zning leksik ma'nosini ifodalovchi eng muhim qism hisoblanadi. U mustaqil holda ham qo'llanishi mumkin va so'zning mazmuniy yadrosini, ya'ni asosiy qismini tashkil etadi, *masalan, kitob, yoz, ish*. Bundan tashqari, so'z yasovchi morfemalar ham mavjud bo'lib ular o'zakka qo'shib yangi so'zlar hosil qiladi va tilning lug'at boyligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, masalan, *ish+chi*, *go'zal+lik*. Shakl yasovchi morfemalar esa so'zning grammatik shaklini o'zgartiradi, ya'ni son kelishik, zamon kabi ma'nolarni ifodalaydi, masalan, *kitob+lar*, *kel+di*.

Yuqorida aytilgan ma'lumotlardan shuni bilish mumkinki, o'zbek tilida morfemalar bildiradigan ma'nolar turli-tuman. Lekin asosiy xususiyatiga ko'ra maktab darsliklariga bo'yicha morfemalar 2 turga: o'zak morfema va affiksial morfema bo'linadi.

O‘zak morfema – leksik ma’no ifodalay oladigan morfemadir. Masalan: *ishchi, ishchan, ishsiz*, ya’ni *ish* so‘zi – so‘z yasashga asos bo‘layapdi.

Affiksial morfema – affiksial morfemalar (lot. *affixus* – “bog‘langan”, “biriktirilgan”) o‘zak morfemaning mazmuniga har xil qo‘shimcha ma’nolar qo‘shadi.

Morfema so‘z tuzilishida zarur bo‘lgan eng kichik ma’noli qism, u yasama so‘zlarning ham, so‘z shakllarning ham tarkibiga kiradi va shu shaklda ajratiladi. Boshqacha aytganda, morfema affikslari bo‘lgan so‘zlardagina ajratiladi. Masalan, *gulzor, paxtakor, temirchilik* kabilar qismlar morfemalarga ajratiladi, ammo *uy, ko‘m-ko‘k* kabi so‘zlar morfemalarga ajratilmaydi. Ular yaxlit so‘zlardir. Morfemalar vazifasiga ko‘ra so‘z yasashga ham so‘z o‘zgarishiga ham aloqadordir. Masalan, *gulchi* so‘z yasash hodisasi, *gulni* shakl yasash hodisasi. Ko‘rinadiki, “yasash” termini (keng ma’noda) hosil qilish ma’nosini ifodalaydi. [Q.Sapayev, 2009, 6-b]. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu borada yagona qarash mavjud emas. Universitet darsliklarida, jumladan, professor Shavkat Rahmatullayev ilmiy risolalarida quyidagi ma’lumotni ta’kidlab o‘tadi, ya’ni morfemalar bajaradigan vazifasiga ko‘ra dastlab leksema yasovchilar va shakl hosil qiluvchilar deb ikkiga guruhga ajratadi. Leksema yasovchi morfemaning vazifasi – mavjud leksemaga qo‘shilib yangi leksema yasash, shu yo‘l bilan tilning leksik qatlamiga yangi birlik qo‘shish. Shakl hosil qiluvchi morfemalarning vazifasi – mavjud leksemaga qo‘shilib, uning turli grammatik shakllarini hosil qilish [Sh.Rahmatullayev, 2010, 129-b]. Morfemalar nafaqat so‘zning shaklini hosil qiladi va uning ma’nosini o‘zgartiradi, balki ular til tizimida muhim grammatik semantik vazifalarni ham bajaradi. Xususan, morfemalar yordamida so‘zlar o‘rtasidagi sintaktik munosabatlar ifodalanadi. Masalan, “*kitobni o‘qidim*” gapida *-ni* qo‘shimchasi to‘ldiruvchi munosabatini bildirsa, “*maktabga bordi*” birikmasida *-ga* yo‘nalish ma’nosini ifodalaydi. Shuningdek, morfemalar so‘z ma’nosini aniqlashtirish va nozik ma’no qirralarini ifodalashda ham xizmat qiladi. Masalan, *bola-bolacha* shaklida *-cha* kichraytirish erkalash ma’nosini qo‘shsa, *katta- kattaroq* so‘zida esa taqoslash ma’nosi yuzaga keladi.

Morfema til tizimidagi grammatik munosabatlarini ifodalovchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. U orqali so‘zlar gap tarkibida o‘zaro bog‘lanib, ularning sintaktik vazifasi aniqlanadi. Xususan, qo‘shimcha morfemalar yordamida so‘zlarning gapdagi o‘rni, boshqa so‘zlarga bog‘lanish darajasi va grammatik moslashuvi yuzaga keladi. Grammatik ma’no ifodalashda morfemalarning o‘rni beqiyosdir. Ular yordamida predmetning soni, egalik munosabati, harakatning zamoni yoki holati kabi grammatik kategoriyalar ifodalanadi. Shu orqali nutq aniq, tushunarli va tizimli shaklga ega bo‘ladi. Agar morfemalar bo‘lmaganda, so‘zlar o‘rtasidagi grammatik bog‘lishlar noaniq bo‘lgan bo‘lardir. Morfemalar tilning grammatik qurilishini ta’minlab, fikrni to‘g‘ri va ravon ifodalashga xizmat qiladi.

Grammatik ma’nolar, asosan, affiksial morfemalar orqali ifodalanadi. Shu bois, affiksial morfemalar va ularning turlarini ko‘rib chiqish muhimdir. Affikslarning har biri o‘ziga xos ma’noga ega. Affikslar ana shu o‘ziga xos ma’nolari va bajaradigan

vazifalariga ko'ra uch turga bo'linadi: so'z yasovchi affikslar, shakl hosil qiluvchi affikslar va so'z o'zgartiruvchi affikslar.

Morfema til tizimining asosiy birligidir, u so'z tuzilishi va grammatik ifodaning shakllanishida muhim o'rin egallaydi. O'zbek tilida morfemalarning tizimli va izchil qo'llanishi uning lingvistik tuzilishini aniq va tartibli ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Mumtoz so'z. (2010)
2. Sayfullayeva R., Mengliyev B. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi. (2023)
3. Sapayev Q. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent: O'qituvchi. (2009)
4. Xojiyev A. O'zbek tilida so'z yasalishi tizimi. – Toshkent: O'qituvchi. (2007)
5. Xolmonova Z. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Shafolat Nur Fayz. (2020)
6. Hojiyev A. O'zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so'z yasalishining nazariy masalalari. –Toshkent, Fan. (2010)
7. Doniyorovich, O. R. A. (2022). TOG'AY MUROD ASARLARIDA EVFEMIZMLAR. *XALQARO FAN VA TA'LIM JURNALI*, 1 (4), 38-42.
8. O'razov, A. (2023). TILSHUNOSLIK VA UNING SATHLARI XUSUSIDA.
9. O'razov, A. (2023). TILSHUNOSLIK VA UNING SATHLARI XUSUSIDA.
10. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo'tayevna, P. I., & O'G, R. Z. S. I. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O 'RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.
11. Pardayeva, I., & Ro'ziqulov, S. (2025). ZARGARLIK TERMINLARINING TEMATIK TASNIFI. *Универсальная индексная библиотека «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования»*, 4(7), 94-96.
12. Ro'Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
13. Абдухакимович, М. Қ., Мамарахимов, С. М., & Ўразов, А. Д. (2024). ЎТМИШДАЁҚ УНУТИЛГАН АРХАИК СЎЗЛАР “ЎЛИК СЎЗЛАР” ДИР. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 74-78.
14. Doniyorovich, O. R. A. (2025). OTLARGA OID LEKSEMANING O 'ZBEK TILIDAGI SEMANTIК SHAJARASI TALQINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 310-313.
15. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 74-80.